

Rapport från Riksantikvarieämbetet

Rapport

Gästkollegebesök från Åjtte

En förutsättningslös workshop för utvärdering av konserveringsmetod på nyfunna historiska pilar med bevarat organiskt material

Författare:

Magnus Mårtensson, Enheten för Konserveringsvetenskap

Riksantikvarieämbetet 2013

Box 1114

621 22 Visby

www.raa.se

riksant@raa.se

Innehåll

1. Inledning	5
1.1 Bakgrund	5
1.2 Syfte	5
1.3 Mål	5
2. Genomförande	6
2.1 Omfattning, avgränsning och prioritering	6
2.2 Metod	6
2.2.1 Röntgen	6
2.2.2 Mikroskop	6
2.2.3 UV-Fluorescensmikroskopi	6
2.2.4 Fotoanalys	6
2.2.5 μ XRF	7
2.2.6 FTIR	7
3. Materialet	8
3.1 Nyfunna pilar	8
3.1.1 AJA:172	8
3.1.2 AJA:173	8
3.2 Pilspetsar från magasin	8
3.2.1 AJA:143	8
3.2.2 AJA:144	8
3.2.3 AJA:145	8
3.2.4 AJA:169	8
3.2.5 AJA:170	8
3.2.5 AJA:171	9
4. Resultat	10
4.1 Röntgen	10
4.1.1 AJA:143, AJA:144, AJA:145, AJA:169, AJA:170, AJA:171	10
4.1.1 AJA:172, AJA:173	11
4.2 Mikroskopi	12
4.2.1 "Sena"	12
4.2.2 Referens: Färskt gräs	13
4.2.3 "Näver"	14
4.2.4 Pilskaft - Verktgsspår	15

4.3 UV-Flourescensmikroskopi	16
4.3.1 Organisk rest (Betulin)	16
4.3.2 Pilspets - Organiskt material	18
4.4 Fotoanalys.....	19
4.5 μ XRF	20
4.6 FTIR	20
5 Slutsatser	21
FTIR Instrumental Report	22

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Eva Ahlström från Ájtte kontaktade Riksantikvarieämbetet angående röntgen av två pilspetsar som kommit fram i vakan av temperaturförändringar i fjällen samt sex ytterligare pilspetsar från Ájttes samlingar. Hon har tidigare kontaktat Johan Fort på Föremålsvård i Kiruna som i sin tur rekommenderat att föremålen röntgas på Kulturvårdslaboratoriet. Eva bjöd med Johan Fort i förslaget att de skulle komma till Visby som gästkollegor.

1.2 Syfte

Syftet är att utvärdera vilken information som riskerar att försvinna vid traditionell metallkonservering då föremålen även består av organiska rester.

1.3 Mål

Att ge en tillräcklig grund för personalen på Ájtte att basera sina beslut på genom att analysera pilarna med en bred instrumentpark.

2. Genomförande

Workshopen genomfördes under tre dagar, 27/1-29/1 2015. Föremålen fraktades till Visby och hela undersökningen genomfördes på Riksantikvarieämbetets Kulturvårdslab i Visby. Eva Ahlström från Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum och Johan Fort från Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna befinner sig på plats i Visby som Gästkollegor.

2.1 Omfattning, avgränsning och prioritering

Undersökningarna gör på de pilar och pilspetsar som tagits till Visby.

2.2 Metod

2.2.1 Röntgen

Traditionell röntgen utfördes för att studera pilspetsarnas nedbrytning, samt tillverkningsteknik. Röntgenundersökningen utfördes som första teknik i det fall att man skulle upptäcka nya detaljer med tekniken som skulle kräva att nya metoder behövde användas. Röntgen togs i Riksantikvarieämbetets röntgenkabinett med fosforbaserade digitalröntgenplattor.

2.2.2 Mikroskop

Mikroskopi utfördes på föremålens organiska delar som metod för identifiering. Optiska mikroskop med förstoring mellan 0.8 ggr. till 5 ggr. användes med digital USB-kamera.

2.2.3 UV-Fluorescensmikroskopi

UV-Fluorescensmikroskopi utfördes för att karakterisera vissa organiska rester på pilspetsarna. I förstoring fotograferades proven först utan och sedan med Ultraviolet belysning. Om ämnet fluorescerar eller inte kan ge en ledtråd till vad ämnet består av.

2.2.4 Fotoanalys

Fotoanalys utfördes för att skapa lättolkade bilder för experter att utvärdera. Fotoanalysen utfördes med den inbyggda kameran på en smartphone.

2.2.5 μ XRF

μ XRF utfördes främst för att se vad analysen kunde bidra till resultatet. Instrumentet analyserar en yta eller en punkt och ger ett spektra där man kan identifiera vilka grundämnen som materialet består av. De ämnen som har färre än tre elektronskal är osynliga för Riksantikvarieämbetets μ XRF. Omvänt sett så syns Natrium och uppåt (i periodiska systemet) i analysen.

2.2.6 FTIR

FTIR utfördes för att identifiera material från pilskaft vid fäste för pilspetsen då detta misstänktes vara ett harts som använts vid fästningen av densamma. Riksantikvarieämbetets FTIR analyserar ett prov och ger ett spektra där man kan identifiera vilka bindningar som finns i materialets molekyler. Genom att jämföra detta spektrum med en referensdatabas kan man på så sätt identifiera vilket ämne som materialet består av.

3. Materialet

3.1 Nyfunna pilar

3.1.1 AJA:172

Pilskaftet är sprucket och i två delar. Pilspetsen är kraftigt korroderad med gropkorrosion över hela ytan.

3.1.2 AJA:173

Pilen är tillverkad med en kluven spets. Där tången går in i skaftet finns organiska rester som kan vara näver och vad som såg ut att vara en sena. Skaftet är i två delar, men i övrigt i bra skick. Pilspetsen är kraftigt korroderad med gropkorrosion över hela ytan.

3.2 Pilspetsar från magasin

3.2.1 AJA:143

Pilspetsen är trebladig och har en lång tånge.

3.2.2 AJA:144

Pilspetsen har drabbats av gropkorrosion samt är något osymmetrisk i tillverkningen.

3.2.3 AJA:145

Pilspetsen är kraftigt korroderad.

3.2.4 AJA:169

Pilspetsens tånge är böjd på en punkt.

3.2.5 AJA:170

Pilspetsen är i bra skick, men är täckt på ena sidan av lav.

3.2.5 AJA:171

AJA 171 är troligtvis ett knivblad då det har en typisk knivrygg. Föremålet är kraftigt korroderat.

4. Resultat

4.1 Röntgen

4.1.1 AJA:143, AJA:144, AJA:145, AJA:169, AJA:170, AJA:171

Figur 1 RTG 001 Magasinspetsar

I bilden kan man se lagerstruktur som ger en antydning av tillverkningsprocessen. Jämför AJA 144 och AJA 170: I pilen AJA 144 är lagerstrukturen grov, vilket tyder på att man bearbetat den relativt lite, jämfört med lagerstrukturen i pilen AJA 170. Detta, tillsammans med det tunna bladet på AJA 170 tyder på att pilspetsen är av ett mer avancerat hantverk.

Dessutom är det möjligt, om man justerar kontrasten, att se en skrodering på tången av pilspets AJA 143 (se Figur 2, nedan).

Figur 2 001 Magasinspetsar (redigerad och klippt)

4.1.1 AJA:172, AJA:173

Figur 3 RTG 002 Nyfunna Spetsar

Bilden ger en klar bild över den kraftiga korrosion som pilspetsarna utsatts för. Stora delar av ytan är förlorad p.g.a. gropkorrosion. På pilspetsarnas tångar syns tecken på pågående gropkorrosion.

4.2 Mikroskopi

4.2.1 "Sena"

Figur 4 GRA 001 Gräsbindning 0.8x

På det som misstänktes vara en sena till bindningen av pilspetsen (AJA 173) till dess skaft upptäckte Johan Fort något som såg ut att vara taggar. Tom Sandström gav en hypotes att detta var de kiseltaggar som finns på gräs. Det beslutades att man skulle jämföra dessa med färskt plockat gräs på Gotland (se 4.2.2).

Figur 5 GRA 021 Gräsbindning 3x

4.2.2 Referens: Färskt gräs

Figur 6 GRF 001 Gräsreferens 0.8x

På flera färska grässtrån fann man liknande kiseltaggar likt de som fanns på det som misstänktes vara en sena till bindningen av pilspetsen (AJA 173).

Figur 7 GRF 004 Gräsreferens 3x

4.2.3 "Näver"

Figur 8 BND 022 Bindning 0.8x

Mikroskopering av det som misstänks vara bindning av näver utfördes. Då ingen av de närvarande har mer än grundläggande kunskap inom vedartsanalys kunde ingen slutsats dras av dessa bilder.

Figur 9 BND 008 Bindning 2x

4.2.4 Pilskaft - Verktygsspår

Figur 10 SKF 002 Skaft AJA 173

På ett av pilskaften (AJA 173) syntes tydliga verktygsspår nära pilskaftens bakre del. Dessa dokumenterades för eventuella framtida undersökning.

Figur 11 SKF 003 Skaft AJA 173

4.3 UV-Flouescensmikroskopi

4.3.1 Organisk rest (Betulin)

Figur 12 RES 001 Harts 3.75x

På ett av pilskaften (AJA 172), kunde man i resterna av järnkorrosion se något som eventuellt var organiskt. Man gissade att det var ett harts som man använt då man skaftat pilen och det visade sig i FTIR-analysen att det troligtvis är betulin. Det undersöktes i flouescensmikroskop.

Figur 13 RES 002 Harts 3.75x

Bilden ovan (Figur 13) visar den del av som undersökts med UV för att se om flouescens uppstod. Det gjorde det inte (se Figur 14, nedan). Det är oklart vad detta betyder.

Figur 14 RES 003 Harts (UV)

4.3.2 Pilspets - Organiskt material

Figur 15 ORG 001 Organisk växt

En av frågorna som ursprungligen ställts från Eva var att det på pilspetsarna hade hittats organiskt material och frågan var om detta var en del av en ursprunglig bindning (sena) på pilspetsen.

Redan i mikroskop konstaterades det att materialet troligtvis var för nytt, man ville undersöka om det fluorescerade i UV, vilket skulle visa att det inte var protein, och därmed inte en sena.

Figur 16 ORG 001 Organisk växt

4.4 Fotoanalys

Figur 17 SKF 009 Skaft AJA 173

Fotoanalyser utfördes för att kunna avgöra vilket träslag som skaften var tillverkade i. Då ingen av de närvarande har mer än grundläggande kunskap inom vedartsanalys kunde ingen slutsats dras av dessa bilder.

Figur 18 SKF 011 Skaft AJA 172

4.5 μ XRF

Johan Fort ställde frågan om man kunde utföra μ XRF-analys på pilspetsarna. För att visa på de möjligheter som finns på Kulturvårdslabbet analyserades två av pilspetsarna i μ XRF. Pilspetsen bestod som väntat till hög del av järn. Nedan visas spektrat (figur 19):

Figur 19 Pilspets AJA 137

4.6 FTIR

Efter att man i korrosionen från en av pilspetsarna, på pilens skaft, hittat något som eventuellt var organiskt och som kan ha varit en massa som man fäst pilspetsen med, undersöktes detta med FTIR. För detaljerad rapport, se bilaga 1.

Figur 20 Betulin från AJA 137

5 Slutsatser

Då det organiska material som hittats på pilspetsarna visade sig vara annat än sena, troligtvis organisk påväxt, rekommenderas att normal konservering utförs. Det rekommenderas att bilderna på bindningen som tros vara näver, samt fotoanalysen på skaften sänds till biolog, exempelvis Naturhistoriska Riksmuseet för bedömning, likaså bilderna på pilskäften. Det som man innan workshopen misstänkte var senbindning visade sig vara gräs, men det utesluter inte att gräset också kan ha varit del av bindningen. På ena pilskäften hittades en organisk massa som troligtvis är betulin, en olja som utvinns ur björknäver och som använts för att fästa pilspetsar i historisk tid.

Datum 2015-01-29
Dnr 3.5.1-00139-2015
Fyndnr. AJA:173
Löpnr:
Handläggare:
Magnus Mårtensson

FTIR Instrumental Report

Sample Identification Code

RAÄ Dnr 3.5.1-00139-2015 Object no. AJA:173 suffix spectrum 7

Sample

Type reference material art object/artifact

State solid liquid gas

Form sticky flexible material interspersed with corrosion

Colour black

Age uncertain

IRUG material class

- carbohydrates (CB) glasses (GL)
 mineral pigments and corrosion products (MP) Mixtures (MX)
 natural resins (NR) organic pigments and dyes (OD)
 proteins (PR) synthetic resins (SR)
 unclassified materials (UC) waxes (WX)

Concentrations

Point of analysis

Ett litet prov (cirka 0.5 mm³) avlägsnades med skalpell från en korrosionskrusta (tillhörande pilspets av järn) som satt löst vid fästpunkten på pilskaftet.

Purpose

Den svarta massan hittades när korrosionskrustan undersöktes för möjliga organiska rester utifrån tidigare frågeställning. Beslut togs att försöka identifiera med FT-IR.

Method

Sample preparation

Sample removed under microscope with scalpel and tweezers, and positioned on ATR crystal using magnification. As small a sample as possible was removed leaving the bulk of what was found untouched. Some corrosion residue in the sample may show in the spectrum. Some noise in

Riksantikvarieämbetet

Artillerigatan 33
Box 1114
621 22 Visby

Tel 08-5191 8000

E-post riksant@raa.se

Hemsida www.raa.se

Org.nr 202100-1090

Plusgiro 59994-4

Bankgiro 5052-3620

the spectrum is expected because of the very small sample used. Better resolution of peaks may be expected if a larger sample had been selected.

Instrument Parameters

Spectrum One FTIR spectrometer, Perkin Elmer; City, Country

With Golden Gate diamond ATR, Specac; City, Country

Spectrum Spotlight FTIR microscope, Perkin Elmer; City, Country

With μ -ATR germanium crystal, Perkin Elmer; City, Country

Imaging ATR 100 μ germanium crystal Perkin Elmer; City, Country

Mode transmission reflectance

Number of scans 50

Baseline correction yes no

Results

Analys av svart klibbig massa från pilskaft AJA:173

Figur 1. FTIR-spektrum av prov från pilskaft

Provet är svart och har en tjock klibbig konsistens. Massan förekommer runt och inom korrosionslagret vid pilspetsens fästpunkt på skaftet. FTIR-spektrum av provet (figur 1) visar viss överensstämmelse med referenser och provspektra från liknande material (Vahur et al. 2011) identifierade som björknäver (s.k.) tjära.

Så kallad björknäver olja utvinns från björknäver genom uppvärmning (torrdestillation). Fortsatt uppvärmning (250 till 350°C) ger en tjock seg massa som har använts sedan förhistorisk tid för att bli fästa pilspetsar. Den kemiska sammansättningen beror på tillverkningstemperatur men kännetecknas bl a av den pentacykliska triterpenen betulin (i björknäver cirka 35% av torrvikten), samt betulinsyra, lupenone, lupeol och allobetul-2-ene (speciellt den sistnämnda har endast hittats i åldrat material eller efter uppvärmning). Studier har också visat att bl.a. bivax, fett, kåda/tjära från gran eller furu kan också ha blandats i när man berett fästmassan. (Pollard & Heron 2008)

Referenser

Pollard, M. & Heron, C. 2008. Archaeological chemistry. 2nd ed. RSC Publishing. pp 250-252

Vahur, S., Kriiska, A. & Leito, I. 2011. Investigation of the adhesive residue on the flint insert and the adhesive lump from the Pulli Early Mesolithic settlement site (Estonia) by micro-ATR-FT-IR spectroscopy. Estonian Journal of Archaeology, 15(1) 3-17.

Bilaga 2 – Sammanfattning bilder

RTG 001 Magasinspetsar

RTG 002 Nyfunna Spetsar

GRA 001 Gräsbindning 0.8x

GRA 002 Gräsbindning 1.5x

GRA 003 Gräsbindning 3x

GRA 004 Gräsbindning 4x

GRA 005 Gräsbindning 5x

GRA 006 Gräsbindning 3x

GRA 007 Gräsbindning 4x

GRA 008 Gräsbindning 5x

GRA 009 Gräsbindning 0.8x

GRA 010 Gräsbindning 1.5x

GRA 011 Gräsbindning 3x

Bilaga 2 – Sammanfattning bilder

GRA 012 Gräsbindning 4x

GRA 013 Gräsbindning 5x

GRA 014 Gräsbindning 0.8x

GRA 015 Gräsbindning 1.5x

GRA 016 Gräsbindning 3x

GRA 017 Gräsbindning 4x

GRA 018 Gräsbindning 5x

GRA 019 Gräsbindning 0.8x

GRA 020 Gräsbindning 1.5x

GRA 021 Gräsbindning 3x

GRA 022 Gräsbindning 4x

GRA 023 Gräsbindning 5x

Bilaga 2 – Sammanfattning bilder

GRF 001 Gräsreferens 0.8x

GRF 002 Gräsreferens 1.5x

GRF 003 Gräsreferens 1.5x

GRF 004 Gräsreferens 3x

GRF 005 Gräsreferens 4x

GRF 006 Gräsreferens 5x

BND 001 Bindning 0.8x

BND 002 Bindning 1.5x

BND 003 Bindning 2x

BND 004 Bindning 3x

BND 005 Bindning 4x

BND 006 Bindning 5x

BND 006 Bindning 0.8x

BND 007 Bindning 1.5x

BND 008 Bindning 2x

Bilaga 2 – Sammanfattning bilder

BND 009 Bindning 3x

BND 010 Bindning 4x

BND 011 Bindning 5x

BND 012 Bindning 0.8x

BND 013 Bindning 1.5x

BND 014 Bindning 2x

BND 015 Bindning 3x

BND 016 Bindning 4x

BND 017 Bindning 5x

BND 017 Bindning 0.8x

BND 018 Bindning 2x

BND 019 Bindning 3x

BND 020 Bindning 4x

BND 021 Bindning 5x

Bilaga 2 – Sammanfattning bilder

BND 022 Bindning 0.8x

BND 023 Bindning 1.5x

BND 024 Bindning 2x

BND 025 Bindning 3x

BND 026 Bindning 4x

BND 027 Bindning 5x

BND 028 Bindning 0.8x

BND 029 Bindning 3x

BND 030 Bindning 4x

BND 031 Bindning 5x

BND 032 Bindning 0.8x

BND 033 Bindning 2x

BND 034 Bindning 3x

Bilaga 2 – Sammanfattning bilder

BND 035 Bindning 4x

BND 036 Bindning 5x

SKF 001 Skaft AJA 173

SKF 002 Skaft AJA 173

SKF 003 Skaft AJA 173

SKF 004 Skaft AJA 173

SKF 005 Skaft AJA 173

SKF 006 Skaft AJA 173

SKF 007 Skaft AJA 173

SKF 008 Skaft AJA 173

SKF 009 Skaft AJA 173

SKF 010 Skaft AJA 172

SKF 011 Skaft AJA 172

Bilaga 2 – Sammanfattning bilder

SKF 012 Skaft AJA 172

RES 001 Harts

RES 002 Harts

RES 003 Harts (UV)

ORG 001 Organisk växt

ORG 002 Organisk växt